

YOSHLARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHDA MILLIY TARBIYA AN'ANALARIDAN FOYDALANISH

D.Xojimetova

Jizzax DPU, f.f.n, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104611>

Ma'naviy-axloqiy tarbiya – bu insonning ichki dunyosini boyitish, unda ezgulik, halollik, vatanparvarlik, hurmat va mas'uliyat kabi fazilatlarni shakllantirish jarayonidir. Bunday tarbiya avvalo oiladan boshlanadi. Ota-ona farzandiga nafaqat bilim, balki odob-axloq, insoniylik me'yorlarini ham singdirishi zarur. Oiladagi sog'lom muhit, o'zaro hurmat va mehr yosh ongida ijobiy fazilatlarning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi globallashuv davrida yoshlar tarbiyasi har qachongidan ham muhim masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, yoshlarning ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol bo'lib voyaga yetishi jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biridir. Chunki kelajak egalari bo'lgan yoshlar qanday ruhda tarbiyalansa, ertangi kun ham shunday shakllanadi.

Maktab va ta'lim muassasalari ham yoshlar tarbiyasida muhim o'rin tutadi. U yerda berilayotgan bilimlar bilan birga, o'quvchilarda ijtimoiy faollik, jamoada ishlash, boshqalarga hurmat bilan qarash kabi ko'nikmalar rivojlantiriladi. O'qituvchilar yoshlar uchun nafaqat bilim manbai, balki namuna ham bo'lishi lozim.

Demak milliy tarbiya nafaqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlar, balki butun ijtimoiy tuzum va uning yetakchi g'oyalari, hatto adabiyot, san'at, kino, radio, TV, OAV va boshqalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, milliy tarbiya tarkibiga bu sohada ta'lim va ma'lumot olish ham kiradi. Tor ma'noda, milliy tarbiya muayyan shaxsning ma'naviy rivoji, dunyoqarashi, axloqiy qiyofasi, estetik didi o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Bizga ma'lumki, har qanday tarbiya ta'lim bilan chambarchas bog'liq holdagina mavjud bo'la oladi.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, milliy tarbiya har qanday jamiyat va mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki uning o'sishi har qanday jamiyat va davlatda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Buning uchun o'sib kelayotgan yosh avlod o'z ajdodalaridan ham yuqoriroq natijalarga erishishi lozim bo'ladi. Ammo, bugungi kunda dunyoning ayrim hududlarida axloqqa zid bo'lgan harakatlar natijasida katta ma'naviy yo'qotishlar yuz berayotgani millatning asriy qadriyatlarini, millatning asriy qadriyatlarini, milliy tafakkuri va turmush tarzi izdan chiqayotgani, axloq-odob, oila va jamiyat hayoti, ongli yashash sharti jiddiy xavf ostida qolayotganini kuzatish mumkin[6]. XXI asrda yoshlarimizni axloqimizga zid bo'lgan illatlardan va tahdidlardan saqlash eng asosiy burchimizdir.

Vatanparvarlik — insonning o'z yurtiga, xalqining tarixi, madaniyati, tili va ma'naviy merosiga bo'lgan chuqur muhabbati va sadoqatidir. U shaxsning fuqarolik ongi, ijtimoiy faolligi va jamiyat oldidagi mas'uliyatini belgilaydigan muhim ma'naviy sifatlardan biridir. O'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish orqali ularda milliy iftixor, yurt taqdiriga daxldorlik, davlat ramzlariga hurmat, qonunlarga itoatkorlik va jamiyat manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo'ya bilish kabi fazilatlar qaror topadi.

Shuningdek, vatanparvarlik tarbiyasida oila va jamoatchilik bilan hamkorlik muhim o'rin tutadi. Oilada milliy an'analar, tarixiy xotira va ma'naviy qadriyatlar asrab-avaylansa, maktabda

olib borilayotgan tarbiya yanada mustahkamlanadi. Jamoatchilik tashkilotlari, mahalla va turli ijtimoiy institutlar bilan hamkorlik esa o‘quvchilarning ijtimoiy tajribasini boyitadi.

Darsliklar, qo‘shimcha mashg‘ulotlarning o‘quv dasturi va mavzulari milliy g‘urur va vatanparvarlikni singdirishga qaratilgan ta’sirchan materiallar bilan boyiydi. Ayniqsa, tarix, adabiyot fanlarida milliy qahramonlarimizning obrazlari, bugungi kunning yoshlari ergashishlari mumkin bo‘lgan zamonamiz qahramonlarining obrazlarini, “milliy g‘ururli, vatanparvar shaxs” idealini yaratib, o‘qitish yo‘lga qo‘yiladi. Bu aholini kuchli ma’naviyat bilan qurollantiradi.

Maktab o‘quvchilarini kelajakka yo‘naltirish: o‘ziga bo‘lgan ishonchni rivojlantirish, ularga o‘ziga xosligini tushunishga, boshqa odamlarning fikrlarini hurmat qilishga o‘rgatish, o‘zini xolis baholash, o‘z qobiliyatlari, malaka larini hisobga olgan holda kelajak uchun real rejalar tuzish, o‘z-o‘zini anglashi, o‘zini boshqarish tizimini takomillashtirish ishbilarmonlik, axloq va tashabbuskorlikni tarbiyalash, ularning oilalari, o‘qituvchilar bilan o‘zaro aloqalarini faollashtirish lozim.

Fikrimizcha tarbiya jarayoni maxsus ishlab chiqilgan bo‘lishi, ya’ni yoshlar ning o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z-o‘zini boshqarish imkoniyatlari bilan uyg‘unlash tirilgan maqsadga muvofiq tizim bo‘lgandagina haqiqiy bo‘ladi. XXI asr kishisi umuminsoniy qadriyatlardan va bugungi kun haqiqatlaridan kelib chiqib, jismonan sog‘lom, ma’naviy axloqiy, intellektual jihatdan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan bo‘lishi shu bilan birga dunyoda sodir bo‘layotgan jarayonlarga loqayd bo‘lmasligi, tashqi olam bilan faol aloqada bo‘lishi lozim. Yoshlarning shaxs sifatida shakllanish va ijtimoiylashuv davri asosan maktab tizimida yuz beradi. Inson va jamiyatning mavjudligini ta’minlaydigan qadriyatlar milliy tarbiya tufayli ajdodlardan asta-sekin avlodlarga o‘tadi. Milliy tarbiya atamasi keng va tor doirada ishlatiladi. Keng ma’noda, u inson shaxsini shakllantirishga, uning ishlab chiqarish va ijtimoiy, madaniy, ma’rifiy hayotda faol ishtirokini ta’minlashga qaratilgan barcha ma’naviy ta’sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yig‘indisini anglatadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari va internetning keng tarqalishi yoshlar tarbiyasiga ham ijobiy, ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli yoshlarni to‘g‘ri yo‘naltirish, ularga foydali va zararli axborotni ajrata olishni o‘rgatish muhim vazifa hisoblanadi. Media savodxonlik bugungi kunda ma’naviy tarbiyaning ajralmas qismiga aylangan.

Yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish ham ularning axloqiy kamolotida muhim rol o‘ynaydi. Sport, san’at, kitobxonlik va turli to‘garaklar yoshlarning qiziqishlarini rivojlantiradi va ularni salbiy ta’sirlardan himoya qiladi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar ma’naviy-axloqiy tarbiyasi – bu jamiyatning umumiy mas’uliyatidir. Oila, maktab va jamiyat birgalikda harakat qilgan taqdirdagina barkamol, ongli va vatanparvar avlodni tarbiyalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O‘zbekiston" – 2017 y. 295 – 297 b.
2. Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O‘qituvchi MU MCHJ, 2021. 7 b.
3. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika [Matn]. Darslik. T., "Sahhof", 2023, 416-bet.

4. Ibraimov X., Quronov M., Ibragimova F. Pedagogika tarixi va nazariyasi [Matn]. Darslik. - T., "Sahhof", 2023.392-bet.
5. Ota-ona - murabbiy [Matn] / X.Ibraimov, M.Kuronov, J.Fozilov, F.Zaripov; - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2024. - 220 b.
6. X.Ibraimov va boshqalar.Najot tarbiyada. -T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. -2025. – 60 b.
7. X.Ibraimov va boshqalar. Go'zal hulq modellari. – Toshkent.: “Ilm ziyo zakovat” nashriyoti. - 2025 y. 80-b.
8. X.Ibraimov va boshqalar. Ma'naviy-axloqiy tarbiya metodlari. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2025. - 68 b.